

Análise dos Dados de Exportação do Mel Brasileiro (2019–2024): Tendências, Mercados e Oportunidades

Analysis of Brazilian Honey Export Data (2019–2024): Trends, Markets, and Opportunities

Análisis de los datos de exportación de miel brasileña (2019-2024): tendencias, mercados y oportunidades

José Abel de Andrade Baptista¹
abel@fatec.sp.gov.br

Emilly Negreiros da Silva¹
emilly.silva11@fatec.sp.gov.br

Tainah Ariane Bueno Soares¹
tainah.soares@fatec.sp.gov.br

Valeria Rufino Maiellaro¹
valeria.maiellaro01@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Brasil.
Exportação.
Mel.
Mercado.

Keywords:

Brazil.
Export.
Honey.
Market.

Palabras clave:

Brasil.
Exportación.
Miel.
Mercado.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O estudo analisa o desempenho das exportações de mel brasileiro no período de 2019 a 2024, buscando compreender as tendências, mercado, e oportunidades para o setor apícola nacional. A pesquisa, de natureza bibliográfica e quantitativa, baseou-se em dados oficiais de comércio exterior para identificar os principais países importadores e as regiões de destino. Os resultados demonstram forte concentração das exportações nos mercados norte-americano e europeu, com os Estados Unidos, Alemanha e Canadá entre os maiores compradores. Essa dependência geográfica evidencia vulnerabilidade econômica e reforça uma necessidade de diversificação para novos destinos, como Ásia e Oceania. Observa-se ainda que o setor apresenta potencial competitivo, sustentado pela qualidade e sustentabilidade do mel brasileiro. Conclui-se que ampliar a presença internacional requer estratégias voltadas à inovação, agregação de valor e abertura de mercados emergentes, contribuindo para o fortalecimento econômico e ambiental da apicultura nacional.

Abstract:

The study analyzes the performance of Brazilian honey exports from 2019 to 2024, aiming to understand trends, markets, and opportunities for the national beekeeping sector. The research, of bibliographic and quantitative nature, was based on official foreign trade data to identify the main importing countries and destination regions. Results show a strong concentration of exports in North American and European markets, with the United States, Germany, and Canada among the top importers. This geographic dependence highlights economic vulnerability and reinforces the need for diversification toward new destinations such as Asia and Oceania. The sector demonstrates competitive potential, supported by the quality and sustainability of Brazilian honey. It is concluded that expanding international presence requires strategies focused on innovation, value addition, and the opening of emerging markets, contributing to the economic and environmental strengthening of national beekeeping.

Resumen:

El estudio analiza el desempeño de las exportaciones de miel brasileña entre 2019 y 2024, con el objetivo de comprender las tendencias, los mercados y las oportunidades del sector apícola nacional. La investigación, de naturaleza bibliográfica y cuantitativa, se basó en datos oficiales de comercio exterior para identificar los principales países importadores y las regiones de destino. Los resultados muestran una fuerte concentración de las exportaciones en los mercados de América del Norte y Europa, con Estados Unidos, Alemania y Canadá entre los mayores compradores. Esta dependencia geográfica revela vulnerabilidad económica y refuerza la necesidad de diversificación hacia nuevos destinos, como Asia y Oceanía. El sector presenta un potencial competitivo, sustentado en la calidad y sostenibilidad de la miel brasileña. Se concluye que ampliar la presencia internacional requiere estrategias orientadas a la innovación, la agregación de valor y la apertura de mercados emergentes, contribuyendo al fortalecimiento económico y ambiental de la apicultura nacional.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A evolução do mel, de uma delícia culinária a um símbolo de significado cultural e espiritual, transcende épocas e continentes, reverenciado por civilizações em todo o mundo. Ao longo da história, os fios dourados do mel tecem contos de resiliência, espiritualidade e sustento, enriquecendo culturas e tradições ao longo dos tempos. Do uso pioneiro do mel pelos antigos egípcios no tratamento de feridas às indulgências ambrosíacas dos gregos, o fascínio do mel transcende o mero sustento, tornando-se um símbolo de abundância e vitalidade (Simon et al., 2009; Chirsanova et al., 2021).

O mel é um adoçante natural produzido a partir do néctar das flores pelas abelhas.

O tamanho do mercado global de mel foi de US\$ 9,2 bilhões em 2024 e deverá crescer a uma taxa de crescimento anual de 4,7% em 2025 (GMI, 2025).

A exportação pode impulsionar o crescimento econômico e a expansão do mercado. A exportação também serve como fonte de divisas para financiar a importação de matérias-primas industriais e bens de capital necessários internamente, especialmente para países em desenvolvimento.

Tendo como problema de pesquisa: como ampliar o processo de exportação de mel?

Embora o Brasil apresente desempenho consistente na exportação de mel natural com forte presença nos mercados da América do Norte e Europa, ainda existe alta concentração comercial em poucos países e regiões, o que pode representar vulnerabilidade econômica e limitação no potencial de crescimento. Neste cenário, como a concentração das exportações brasileiras de mel em poucos mercados internacionais afeta a competitividade e a diversificação comercial do setor apícola nacional?

Objetivo geral é compreender o processo de exportação do mel natural.

A exportação de mel no Brasil representa uma importante oportunidade para a diversificação de mercados, especialmente diante do cenário atual que concentra a maior parte das vendas em poucos países. Avaliar esse processo é fundamental para fortalecer a competitividade do adoçante natural no mercado internacional, ampliar sua presença global e garantir um crescimento sustentável do setor, contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional.

Além disso, a escolha do tema se justifica pela relevância econômica e social do setor apícola brasileiro, que promove o desenvolvimento regional, a geração de renda e conservação ambiental. Apesar do crescimento constante das exportações, os dados de 2019 a 2024 evidenciam uma forte dependência dos mercados europeu e norte-americano, o que destaca a necessidade de diversificação geográfica e de fortalecimento da competitividade em novos destinos como Ásia e Oceania.

Compreender os fatores que influenciam o desempenho exportador do mel é essencial para a formulação de políticas públicas e estratégias empresariais que ampliem a inserção do Brasil no comércio internacional de produtos naturais, aproveitando o potencial de qualidade e sustentabilidade do mel brasileiro.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Comércio Exterior

O comércio global atingiu um recorde de US\$ 33 trilhões em 2024, expandindo 3,7% (US\$ 1,2 trilhão), de acordo com ONU Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2025).

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou os resultados de 2024 da Balança Comercial nas exportações, que totalizaram US\$ 337

bilhões. As importações somaram US\$ 262,5 bilhões. Com isso, o saldo foi um superávit de US\$ 74,6 bilhões (SECOM, 2025).

Negócios internacionais refere-se a empresas que conduzem negócios fora das fronteiras nacionais de seu país de origem para fins de investimento, venda ou compra (Awokuse, 2006).

As atividades comerciais conduzidas dentro das fronteiras de um país são chamadas de negócios nacionais, enquanto aquelas que se estendem além das fronteiras nacionais são denominadas negócios internacionais ou negócios transfronteiriços.

Ao contrário dos negócios nacionais, os negócios internacionais envolvem desafios e riscos distintos, incluindo fatores políticos, legais, econômicos e culturais no país estrangeiro. O comércio internacional tem aumentado constantemente. O comércio internacional é um componente crucial dos negócios internacionais, abrangendo a importação e exportação de bens ou serviços (Lin, 2015; Bakari, 2018).

Exportar envolve a venda de produtos para um país estrangeiro, seja para consumo ou revenda, que foram fabricados no próprio país da empresa. As atividades comerciais que envolvem bens são chamadas de exportação de mercadorias, também conhecidas como exportações visíveis. Por outro lado, a venda ou prestação de serviços para outro país é denominada exportação de serviços, também conhecida como exportação invisível (Stouraitis et al., 2017).

A exportação evita o custo de estabelecer operações de produção no país-alvo (Lin, 2015).

A exportação direta permite que a empresa focal mantenha maior controle sobre suas operações de exportação, realizando todo o processo, maximize os lucros, interaja diretamente com clientes estrangeiros e entenda melhor o mercado (Wang e Choi, 2019).

A exportação indireta ocorre quando uma empresa contrata intermediários localizados em seu país de origem para facilitar a venda de seus produtos no exterior. Esses intermediários auxiliam na identificação de clientes estrangeiros, no gerenciamento de remessas e na garantia de pagamentos pontuais e justos. A exportação indireta reduz os riscos, a complexidade e os custos associados às exportações estrangeiras, tornando-a particularmente adequada para pequenas empresas e iniciantes em negócios internacionais (Lages, Lages, Lages, 2005; Chand et al., 2020).

2.2. Mel

O mel é um alimento espesso, doce e saboroso, obtido a partir do néctar ou suco produzido pelas abelhas (Lokossou et al., 2017; Smetanska, Alharthi e Selim, 2021).

Os antigos egípcios e gregos usavam o mel para embalsamar seus mortos e também para conservar a carne. Médicos e filósofos de Pitágoras, Demócrito, Hipócrates, Aristóteles, Galeno e Ibn Sina (Avicena), desde os primeiros períodos medievais, defendiam o uso do mel para o bem-estar e o tratamento de doenças (Ediriweera e Premarathna, 2012; Singh et al., 2015).

O mel tem a capacidade de curar feridas, de acordo com os Papiros do Egito, e Galeno o identificou como um antídoto para inúmeros venenos. O mel é uma dádiva da natureza, de acordo com o filósofo grego Demócrito. Hipócrates usava mel para curar diversas doenças e defendia o uso do mel junto com alimentos, pois ele pode aumentar o valor nutricional e melhorar a aparência do rosto após a aplicação. Segundo Aristóteles, filósofo grego e pai das ciências naturais, o mel melhora a saúde humana e prolonga a vida. Dioscórides, médico e cientista grego, expressou por meio de pinturas que o mel é muito eficaz no tratamento de doenças intestinais e infecções de ferimentos. Ibn Sina ou Avicena, o cientista árabe muçulmano da Idade Média, descreveu as propriedades benéficas do mel pode ajudar na cura quando somos atacados pelo frio; pode nos fazer sentir mais felizes, mais saudáveis, melhorar

a digestão, tratar resfriados e tornar a comida mais saborosa (Ankra-Badu, 1992; Frost, 1999; Molan, 2015).

Durante os séculos, o mel tem sido usado na medicina tradicional. O mel é há muito conhecido por ser benéfico no tratamento de problemas digestivos, cardiovasculares e hepáticos (Zumla e Lulat, 1989).

O mel possui propriedades antibacterianas devido a diversas características. Sua alta viscosidade, baixo teor de água, natureza ácida e teor de peróxido de hidrogênio o tornam um agente terapêutico notável. Além do peróxido de hidrogênio, o metilglioxal, um ingrediente não peróxido, desempenha um papel crucial na limitação do crescimento bacteriano (Mavric et al., 2008).

As propriedades do mel, extensivamente estudadas juntamente com antibióticos e antifúngicos, destacam uma lacuna significativa na pesquisa sobre seu potencial antiviral, crucial tanto para o tratamento quanto para a prevenção de doenças virais (Vahed, Jafri e Jamil, 2016).

O mel, um adoçante natural produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores, tem chamado a atenção por seu potencial papel como agente antialérgico. Estudos sugerem que o mel possui propriedades anti-inflamatórias devido ao seu rico conteúdo em flavonoides e ácidos fenólicos, que podem ajudar a aliviar os sintomas associados a reações alérgicas (Zhang et al., 2014; Samarghandian; Farkhondeh e Samini, 2015).

A natureza multifatorial da atividade antifúngica do mel envolve seu alto teor de açúcar, baixo pH e produção de peróxido de hidrogênio, que coletivamente criam um ambiente inóspito para o crescimento de fungos. Além disso, o mel exibe propriedades antimicrobianas de amplo espectro, atribuídas à sua diversificada gama de compostos bioativos, incluindo flavonoides, ácidos fenólicos e enzimas (Erejuwa et al., 2012).

O mel, derivado do néctar floral pelas abelhas, tem chamado a atenção por seu potencial como agente anticâncer. Seus diversos compostos bioativos, incluindo ácidos fenólicos e flavonoides, apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem contribuir para efeitos anticancerígenos (Samarghandian; Farkhondeh e Samini, 2015).

Pesquisas indicam que algumas variedades de mel, especialmente aquelas com níveis elevados de antioxidantes, podem oferecer vantagens no tratamento do diabetes, aumentando a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico (Erejuwa et al., 2012).

3. Método

A pesquisa é um processo contínuo que requer aprimoramento ao longo do tempo, e o objetivo de toda pesquisa é fornecer respostas a perguntas por meio da aplicação de procedimentos científicos (Lelissa, 2018).

A pesquisa bibliográfica pode ser definida como qualquer pesquisa que requeira a coleta de informações a partir de materiais publicados. Esses materiais podem incluir recursos mais tradicionais, como livros, revistas, periódicos, jornais e relatórios, mas também podem consistir em mídias eletrônicas, como gravações de áudio e vídeo, filmes e recursos online, como sites, blogs e bancos de dados bibliográficos (Bethard e Jurafsky, 2010).

É a pesquisa conduzida para investigar um problema que não está claramente definido, frequentemente descrita como pesquisa de teoria fundamentada, ou pesquisa interpretativa, a abordagem não visa obter resultados conclusivos, mas sim obter insights que possam formar a base de pesquisas futuras mais específicas. Por esse motivo, para que a pesquisa exploratória seja de grande utilidade, você precisará ter uma mente aberta e estar disposto a mudar sua abordagem e direção de pesquisa de acordo (Baxter e Jack, 2010).

A pesquisa quantitativa envolve a coleta e a análise de dados numéricos. Esses dados mensuráveis são geralmente altamente estruturados e analisados para produzir estatísticas, conjuntos de dados, gráficos e tabelas. A pesquisa quantitativa é realizada para testar hipóteses ou evidenciar ocorrências/variáveis sobre um tópico e prever resultados futuros (Creswell, 2010).

4. Resultados e Discussões

Para uma ilustração melhor, em relação aos pontos tratados neste estudo sobre exportação do mel, mostramos adiante diversos gráficos que fornecem um exame detalhado das exportações desde os anos de 2019 até 2024. As pesquisas realizadas ao longo do tempo, possibilitaram avaliar e mapear a proporção de exportações de mel para cada país, destacando também os principais continentes que realizam a impoisição deste adoçante natural brasileiro.

Gráfico 1 – Exportação ano de 2019

Fonte: Autores (2025)

O gráfico representa os principais países importadores de mel no ano de 2019. Observamos a forte liderança dos Estados Unidos, com mais de 54 milhões de dólares em volume exportado, seguido por Alemanha e Canadá. Os dados refletem a predominância do mercado norte-americano e europeu como os principais destinos do mel brasileiro, evidenciando a alta demanda e solidificando o mercado comercial desses países.

Gráfico 2 – Continental ano de 2019

Fonte: Autores (2025)

O gráfico de setores representa a participação dos diferentes continentes nas importações de mel brasileiro no ano de 2019. A Europa destaca-se como principal destino, correspondendo a 46,7% das exportações, seguida pela Ásia com 20%, e empatado pela América Central e América do Norte, com 13,3% cada. A Oceania representa uma parte pequena, com 6,7%, evidenciando a concentração das vendas brasileiras no mercado europeu e asiático.

Gráfico 3 – Exportação ano de 2020

Fonte: Autores (2025)

O gráfico evidencia que, em 2020, os Estados Unidos, Alemanha e Canadá continuaram como os principais importadores de mel, destacando US\$ 71,2 milhões, US\$ 13,2 milhões e US\$ 4,2 milhões de dólares respectivamente, indicando participações expressivas. Essa concentração reflete o fortalecimento dos mercados norte americano e europeu, e a consolidação do produto brasileiro em economias desenvolvidas e de alto poder aquisitivo.

Gráfico 4 – Continental ano de 2020

Fonte: Autores (2025)

O gráfico da distribuição percentual das exportações de mel brasileiro por região em 2020, mostra o domínio da Europa, concentrando-se com 66,7% das exportações de mel nesse ano. As regiões da Ásia e América do Norte aparecem empatadas, cada uma com 13,3%, enquanto a Oceania manteve sua participação com 6,7%. O resultado demonstra a crescente dependência do Brasil em relação ao mercado europeu para o escoamento de sua produção.

Gráfico 5 – Exportação ano de 2021

Fonte: Autores (2025)

Em 2021, as exportações brasileiras de mel mantiveram forte concentração em mercados tradicionais, como observamos nos anos anteriores. Os Estados Unidos, destacaram-se como o maior importador, pelo terceiro ano consecutivo, superando US\$ 114 milhões, seguidos por Alemanha e Canadá, que juntos representaram parcela significativa do total comercializado.

Gráfico 6 – Continental ano de 2021

Fonte: Autores (2025)

A análise regional reforça essa tendência, com a Europa absorvendo 60% das exportações e a América do Norte e Ásia participando com 13,3% cada. América Central e Oceania possuem uma menor

participação no mercado, com 6,7% em cada um dos casos. Esses resultados evidenciam a continuidade da dependência brasileira em relação aos mercados de maior poder aquisitivo, especialmente os norte-americanos e europeus, que seguem valorizando produtos naturais de alta qualidade.

Gráfico 7 – Exportação ano de 2022

Fonte: Autores (2025)

Os Estados Unidos mantiveram a liderança, com aproximadamente US\$104,7 milhões, seguidos por Alemanha (US\$ 13,3 milhões) e Canadá (US\$ 11,0 milhões). Na outra extremidade, os menores volumes exportados foram destinados à Suíça (US\$ 156 mil), Itália (US\$ 116,9 mil) e Israel (US\$ 78,2 mil). Esses resultados demonstram que as exportações para países menores permanecem limitadas, indicando oportunidades potenciais de diversificação comercial.

Gráfico 8 – Continental ano de 2022

Fonte: Autores (2025)

O gráfico demonstra resultados semelhantes ao apresentado em 2020, indicando que a Oceania apresentou a menor participação nas exportações brasileiras de mel, com apenas 6,7% do total. Em seguida, as regiões da Ásia e da América do Norte registraram participação idêntica, de 13,3% cada, evidenciando presença moderada, porém estável, nesses mercados. A Europa, por sua vez, manteve posição dominante, concentrando 66,7% das exportações nacionais. Essa distribuição revela a forte dependência do Brasil em relação ao mercado europeu, ao mesmo tempo em que destaca a limitação da expansão comercial em regiões emergentes como Ásia e Oceania.

Gráfico 9 – Exportação ano de 2023

Fonte: Autores (2025)

O gráfico apresenta valores referentes ao ano de 2023, comparando o desempenho de diferentes países, em relação à importação do mel. Observa-se que os Estados Unidos lideram com o maior valor (67.249.950), seguidos por Alemanha (6.382.056) e Canadá (5.497.116). Em seguida aparecem Bélgica, Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca, Austrália, Japão, Suíça, França, Omã, Israel, Panamá e Bolívia, que apresenta o menor valor (72.675). A diferença entre os países mostra uma grande concentração nos primeiros colocados, indicando forte comparação ao demais.

Gráfico 10 – Continental ano de 2023

Fonte: Autores (2025)

O gráfico mostra a distribuição percentual por continente em 2023. A Europa aparece como o continente com maior participação, representando 46,7% do total, seguido pela Ásia com 20% e pela América do Norte com 13,3%. As demais regiões - Oceania, América do Sul e América Central - têm participação igual, cada uma com 6,7%. Essa distribuição evidencia o que foi retratado em anos anteriores, a forte predominância na Europa, enquanto as demais regiões apresentam contribuição equilibradas e menores em proporção.

Gráfico 11 – Exportação ano de 2024

Fonte: Autores (2025)

O gráfico apresenta os principais países de destino das exportações brasileiras de mel no ano de 2024. Observa-se destaque para Estados Unidos, Canadá e Alemanha, que concentraram os maiores volumes importados. Em comparação com os gráficos dos anos anteriores (2019 - 2023), nota-se a liderança desses três países, demonstrando estabilidade no padrão comercial do setor. Contudo, em 2024 o Canadá ultrapassou a Alemanha, assumindo a segunda posição no ranking de importadores. Na sequência aparecem Reino Unido, Bélgica, Austrália, Japão e China, entre outros países que importam o produto em menores proporções.

Gráfico 12 – Continental ano de 2024

Fonte: Autores (2025)

O gráfico ilustra a distribuição percentual das exportações de mel entre os continentes no ano de 2024. Nota-se a contínua predominância da Europa, responsável por 40% das exportações totais, embora esta porcentagem represente a menor participação do continente nos últimos anos, sinalizando a abertura gradual de novos mercados. Em seguida destacam-se Ásia e Oceania, cada uma com 20% e pela América do Norte, com 13,3%. A África representa uma pequena parcela, com 6,7%. Esses resultados demonstram a persistente concentração das exportações nos mercados europeus e asiáticos, ao mesmo tempo em que evidenciam um movimento de diversificação geográfica do comércio brasileiro de mel.

5. Considerações Finais

A análise das exportações brasileiras de mel entre 2019 e 2024 revela um cenário de forte concentração geográfica, com predominância dos mercados norte-americanos e europeu, principalmente Estados Unidos, Alemanha e Canadá. Embora esses destinos representem estabilidade comercial e alto poder aquisitivo, a dependência excessiva desses mercados expõe o setor apícola nacional a riscos econômicos e limita seu potencial de expansão.

Os dados evidenciam que o mel brasileiro possui atributos valorizados internacionalmente, como qualidade, sustentabilidade e propriedades terapêuticas, o que confere ao Brasil uma vantagem competitiva relevante. No entanto, para ampliar a sua presença global e garantir crescimento sustentável, é essencial investir em estratégias de diversificação comercial, invasão e agregação de valor.

A abertura para mercados emergentes, como Ásia, Oceania e África, representa uma oportunidade concreta para reduzir vulnerabilidade e fortalecer a resiliência do setor. Além disso, políticas públicas voltadas ao apoio logístico, certificações internacionais e promoção comercial podem impulsionar a inserção do mel brasileiro em novos destinos.

Conclui-se que a exportação de mel não apenas contribui para o desenvolvimento econômico nacional, mas também reforça o papel da apicultura como atividade sustentável, geradora de renda e promotora da conservação ambiental. O futuro do setor depende da capacidade de adaptação às dinâmicas globais e da construção de uma estratégia comercial mais ampla, inclusiva e inovadora

Referências

- ANKRA-BADU, G. Sickle cell leg ulcers in Ghana. *East African Medical Journal*, 69:366–9, 1992.
- AWOKUSE, T. O. Causality between exports, imports, and economic growth: Evidence from transition economies. *Economics Letters*, 94, 1-7, 2006.
- BAKARI, S. The nexus between export, import, domestic investment and economic growth in Japan. *International Academic Journal of Business Management*, 5(2), 1-9, 2018.
- BASHIN, H. **What is exploratory research?** Types of exploratory studies in sales. (2023). Disponível em: <https://marketing91.com/exploratory-research/> Acessado em 25/09/25.
- BAXTER, P; JACK, S. Qualitative case study methodology: study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559, 2010.
- BETHARD, S; JURAFSKY, D. Who should I cite: learning literature search models from citation behavior. **CIKM '10: Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and knowledge management**, 609-618, 2010.
- CHAND, R; SINGH, R; PATEL, A; JAIN, D; READ, R. Export performance, governance, and economic growth: evidence from Fiji - a small and vulnerable economy. *Cogent Economics & Finance*. Vol. 8. No. 1. 1-16, 2020.
- CHIRSANOVA, A; CAPCANARI, T; BOISTEAN, A; KHANCHEL, I. Bee honey: history, characteristics, properties, benefits and adulteration in the beekeeping sector. *Journal of Social Sciences*, Vol. IV, no. 3, 98 – 114, 2021.
- CRESWELL, J. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: ARTMED, 2010.
- EDIRIWEERA, E; PREMARATHNA, N. Medicinal and cosmetic uses of Bees Honey. *An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda*, 33(2):178–82, 2012.
- EREJUWA, O; SULAIMAN, S; ABWAHAB, M; SIRAJUDEEN, K; SALLEH, S; GURTU, S. Honey supplementation in spontaneously hypertensive rats elicits antihypertensive effect via amelioration of renal oxidative stress. *Oxidative medicine and cellular longevity*, (1) 374037, 2012.
- FROST, F. Sausage and meat preservation in antiquity. *Greek, Roman, Byzantine Stud*, 40:241–52, 1999.
- GMI. **Honey Market Size**. Disponível em: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/honey-market> Acessado em: 15/08/25.
- LAGES, L. F; LAGES, C; LAGES, C. R. Bringing Export Performance Metrics into Annual Reports: The APEV Scale and the PERFEX Scorecard. *Journal of International Marketing*, Vol. 13. No. 3. 79-104, 2005.
- LELISSA, T. **Research methodology**. (2018). Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/329715052> Acessado em: 10/10/25.
- LIN, F. Estimating the effect of the Internet on international trade. *The Journal of International Trade & Economic Development*. Vol. 24. No. 3. 409-428, 2015.
- LOKOSSOU, S; TCHOBO, F; YÉDOMONHAN, H; SOUMANOU, M. Physicochemical characterization and polyphenolic content of beninese honeys. *International Scholarly Research Notices*, 1-8, 2017.
- MAVRIC, E; WITTMANN, S; BARTH, G; HENLE, T. Identification and quantification of methylglyoxal as the dominant antibacterial constituent of Manuka (*Leptospermum scoparium*) honeys from New Zealand. *Mol. Nutr. Food Res*. 52, 483–489, 2008
- MOLAN, P. Why honey is effective as medicine. I Its use in modern medicine. *Bee World*, 80(2), 2015.
- SAMARGHANDIAN, S; FARKHONDEH, T; SAMINI, F. Honey and health: A review of recent clinical research. *Pharmacognosy Research*, 7(2), 121 127, 2015.

SECOM. **Balança Comercial.** Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-74-5-bilhoes-em-2024-segundo-melhor-resultado-da-serie-historica> Acessado em: 20/08/25.

SIMON, A; TRAYNOR, K; SANTOS, K; BLASER, G; BODE, U; MOLAN, P. Medical honey for wound care—still the ‘latest resort’? **Evidence Based Complementary and Alternative Medicine**, 6(2), 165-173, 2009.

SINGH, A; HUNASGI, S; KONERU, A; VANISHREE, M; RAMALU, S. Comparison of honey with ethanol as an oral cytological fixative: a pilot study. **Journal Cytol**, 32(2):113–7, 2015.

SMETANSKA, I; ALHARTHI, S; SELIM, K. Physicochemical, antioxidant capacity and color analysis of six honeys from different origin. **Journal of King Saud University – Science**, 33(5): 101447, 2021.

STOURAITIS, V; BOONCHOO, P; HARRIS, M; KYRITSIS, M. Entrepreneurial perceptions and bias of SME exporting opportunities for manufacturing exporters: A UK study. **Journal of Small Business and Enterprise Development**. Vol. 24. No. 4. 906–927, 2017.

UNCTAD. **Global trade hits record \$33 trillion in 2024, driven by services and developing economies.** Disponível em: <https://unctad.org/news/global-trade-hits-record-33-trillion-2024-driven-services-and-developing-economies#:~:text=economias%20em%20desenvolvimento-%20com%C3%A9rcio%20global%20atinge%20o%20recorde%20de%20US%2033%20trilh%C3%B5es,serve%C3%A7os%20e%20economias%20em%20desenvolvimento> Acessado em: 20/08/25.

VAHED, H; JAFRI, S; JAMIL, N. Propagation of influenza virus in lymphocytes determined by antiviral effects of honey, ginger and garlic decoction. **Journal of Antivirals & Antiretrovirals**, 8 (1), 2016.

WANG, M. L; Choi, C. H. How information and communication technology affect international trade: A comparative analysis of BRICS countries. **Information Technology for Development**, Vol. 25. No. 3. 455-474, 2019.

ZHANG, Y; NAGAI, Y; ZHANG, L; YAGASAKI, K. Anti-inflammatory effect of honey on allergic airway disease in mice. **International Archives of Allergy and Immunology**, 164(1), 65–72, 2014.

ZUMLA, A; LULAT, A. Honey: a remedy rediscovered. **Journal of the Royal Society of Medicine**, 82:384-5, 1989.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.